

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDIRASILOV Sunatulla Fayzullayevich

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Tasviriy san’at kafedrası”*

professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10624926>

AKVAREL RANGTASVIR TEXNOLOGIYASI ASOSIDA PSIXOLOGIK PORTRET TASVIRLASHNING ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi» ta’lim yo’nalishi talabalari va o’qituvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda grizayl uslubida portret ishlashning asosiy maqsadi, ularning ishlash bosqichlari, chet el va o’zbek rassomlari ijodiy ishlari tahlili, psixologik portretni ishlashi batafsil yoritilgan, rangtasvir mashg’ulotlarida grizayl uslubida ishlashning, o’qitishning pedagogik mahorati kabi masalalar o’z aksini topgan. Grizayl uslubida portret ishlashdan oldin tasviriy san’at asarlarini tahlil orqali tus jihatdan naturani ko’rish, his etish va ishlash texnikasini o’rgatishdir. Grizayl uslubida portret ishlashning amaliy metodik jihatdan bajarishida talabani mukammal o’zlashtirishiga yordam beradi.

Kalit so’zlar: Grizayl, akvarel, portret, kompozitsiya, psixologik portret, lessirovka, badiiy obraz, refleks, yorug’lik, yorug’-soya, statik, fon, kontrast, dinamika.

ОСНОВЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья предназначена для студентов и преподавателей направления «Изобразительное искусство и инженерная графика». Подробно освещены анализ творческих работ художников-портретистов, психологическая портретная работа, отражены такие вопросы, как работа в технике гризайль, педагогическое мастерство преподавания на занятиях живописи. Прежде чем работать над портретом в технике гризайль, следует сначала научиться видеть, чувствовать и работать с натурой в цвете посредством анализа произведений изобразительного искусства. Это помогает студентам усовершенствовать мастерство практического и методического выполнения портретной работы в технике гризайль.

Ключевые слова: гризайль, акварель, портрет, композиция, психологический портрет, lessировка, художественный образ, рефлекс, свет, светотень, статика, фон, контраст, динамика.

BASICS OF DEPICTING A PSYCHOLOGICAL PORTRAIT BASED ON WATERCOLOR PAINTING TECHNOLOGY

ANNOTATION

This scientific article is intended for students and teachers of the field of Fine Arts and Engineering Graphics. The analysis of the creative works of portrait artists, psychological portrait work are covered in detail, issues such as working in the grisaille technique, and the pedagogical skill of teaching in painting classes are reflected. Before working on a portrait using the grisaille technique, you must first learn to see, feel and work with nature in color through the analysis of works of fine art. This helps students improve their skills in the practical and methodical execution of portrait work using the grisaille technique.

Key words: grisaille, watercolor, portrait, composition, psychological portrait, glazing, artistic image, reflex, light, chiaroscuro, statics, background, contrast, dynamics.

Ushbu ilmiy maqola oliy o'quv yurtining bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, tasviriy san'atning asosi bo'lgan va rassom-o'qituvchilarni tayyorlashda muhim o'quv fani hisoblangan rangtasvirda grizayl uslubida va psixologik portret ishlashning yo'l-yo'riqlariga bag'ishlangan. Tasviriy san'atning nazariyasini muntazam o'rganishda portret janrining rivojlanishi haqida, akvarel rangtasvirida grizayl uslubida bajarish va milliy libosdagi portretni ishlash, psixologik portret yaratishni amaliy bajarilishi muvaffaqiyatli o'zlashtirishning asosi hisoblanadi. Tasvirlashning qonun-qoidalarini puxta egallagan talabagina amaliy ijodda samarali shug'ullanishi mumkin.

Leonardo da Vinchi boshlovchi rassomlarga maslahat tariqasida shunday yozgan edi: ... "agar sen narsalar shakli haqidagi bilimlarga ega bo'lmoqchi bo'lsang, u holda bo'laklaridan boshla, agar sen uning birinchisini xotiranda va amalda etarli darajada yaxshi o'zlashtirib olmagan bo'lsang — keyingisiga o'tma. Agar sen o'zga yo'l tutadigan bo'lsang beqorga vaqtingni sarflaysan yoki ochig'ini aytganda, ta'lim olish jarayonini juda cho'zib yuborasan. Men senga eslatib qo'ymoqchiman — eng avvalo qunt qilishni, keyin esa tezashtirishni o'rganib ol" [1, B.163]

Rus rassomi va pedagogi D.N.Kardovskiy aytib o'tganidek: "...san'atni o'rganayotganlar tasvirlashning ifodalash yo'llari va usullariga bo'ysunishga majburdirlar, ya'ni narsalarning shakli, rangi, yorug'i, xarakteri, harakati, nisbatlarini ko'rsata olishi kerak, bu narsalarning qonun-qoidalarini ham bilishi zarurdir" [2, B.128].

Tasviriy san'atning tarixi rangtasvirni amaliy o'rganishda juda katta metodik tajribaga ega. Metodikaga oid adabiyotlarda juda qimmatli materiallar to'plangan bo'lib, ularda ko'plab texnik va texnologik maslahatlar yoritilgan. Rangtasvir nazariyasiga kelsak, bu masalada tarixiy merosning ahamiyati unchalik sezilmaydi. Rus Badiiy Akademiyasida ham rangtasvirni amaliy tarzda o'qitish juda kuchli bo'lgan, biroq tasvirlashning nazariy asoslari ishlanmasiga etarli e'tibor berilmagan.

Ta'lim olish jarayonida talabalar avvalo, rangtasvirning grizayl uslubida portret, psixologik portret, rakursdagi portretning rang va tus munosabatlari, ularni aniqlash usullarini egallashlari lozim.

Portretni badiiy ko'rish va tahlil qila bilish ko'nikmasi, hamda o'z o'quv topshirig'ini natura bilan solishtirgan holda tasvirlash jarayonini olib bora bilish, shu bilan bir qatorda, uzoq va qisqa muddatli ranglavha ishlarini bajarish ko'nikmasini egallashi, shuningdek, yaxlitlikdan mayda bo'laklariga, undan yaxlitlik prinsipi asosida ish jarayonini yurita bilish, shu bilan bir qatorda yosh rassomda badiiy ijodiyotning muhim bir jihati bo'lgan tasvirlanayotgan insonning psixologik holati, hissiyoti, kayfiyati va fikr doirasi, umuman olganda, qahramonning psixologik dunyosini ko'rsata bilishi talab etiladi. Badiiy ta'lim metodikasida asta sekin har bir vazifani mukammal ochib berilishi - qanday boshlash, so'ngra nima ishlarni bajarish va qanday tugallashni o'rganishning ahamiyati beqiyos.

Grizayl – bu rangtasvir texnikasi, barcha koloritli va tusli munosabatlar gradatsiyalarini namoyon etishda bitta bo‘yoq qo‘llaniladi. Aynan mana shu uslub portret ishlashda umumiy qoidalar bilan birgalikda keng, yapaloq mo‘yqalam shaklni turlicha ifodalashi mumkinligini kuzatamiz.

Grizayl fransuzcha so‘z bo‘lib, «gris» - kulrang so‘zidan chiqqan (fr. Grisaille - gris — kulrang) ma‘noni anglatadi.

Grizayl uchun to‘q va iliqroq rang tanlangani ma‘qul (masalan: umbra, mars, vandik). Boshqa bo‘yoqlar, aytaylik qora, ko‘k, oq bo‘yoq aralashmasida sovuq tusni beradi. Bu esa inson chehrasining iliqligiga mos kelmaydi.

Portret rangtasvirini ishlashdan oldin tus echimini hal etadigan bir nechta mashqlar bajarish foydalidir.

Bu mashg‘ulotning maqsadi – odam boshining shakl ifodasini yorug‘-soya munosabatlari orqali o‘rganishdir. SHaklni mo‘yqalam bilan surtmalarda topilishi qalamda bajarishdan farq qiladi. Qalamtasvirda bajarilgan shakl konstruksiyasi asosida o‘rganilib, rang xarakteristikasi shartli ravishda olinadi. SHakl ba‘zan bir chiziqli ko‘rinishda va fonsiz ham ifodalanadi.

Mo‘yqalamda shakl bilan fon birgalikda, muhitdan ajralmagan holda tasvirlanadi. Grizaylda ishlash uchun, odatda 2 ta bo‘yoq olinadi: tabiiy umbra va oq «Tabiiy umbra» o‘rniga umbraning boshqa turlari yoki «mars jigarrang» bo‘yog‘ini ham ishlatish mumkin. Yorqin qizil rang yoki yashil, ko‘k bo‘yoqlar tavsiya etilmaydi. Bu vazifani bajarish uchun anatomik tuzilishi aniq bo‘lgan erkak modelini tanlagan ma‘qul. Dastlabki mashq vazifalarida yosh bolalar portretini ishlash tavsiya etilmaydi. Ularning yuz tuzilishi silliq, konstruktiv tuzilishi noaniq bo‘ladi. (Rasm 1)

Rasm 1. Grizayl uslubida portret ishlash.

Portret modelini shunday o‘tkazish kerakki, tushayotgan yorug‘lik yuz shakli xarakteriga urg‘u bera olishi kerak. Buning uchun yorug‘likni yon yoki yuqori tarafdin tushirgan maqsadga muvofiqdir. Fon uchun tanlangan xolis tusli mato juda o‘rinli bo‘ladi. Bosh shaklini aniq ifodalashda yoritilgan qismi fondan yorug‘-soya qismi fonidan to‘q bo‘lishi shartdir.

Model portretining kompozitsiya joylashuviga kirishamiz. Keyin kompozitsiyani yaratish rassomning ko‘rish nuqtasidan hamda qog‘ozning o‘lchamiga asoslanib ishlanadi. Agar tanlangan format katta o‘lchamda bo‘lib, chizilayotgan model esa asl o‘lchamidan kattaroq chizilsa, unda tajribaga ega bo‘lmaganlar chalg‘ib qolishi tabiiy. Boshning etyudini ishlash uchun 30x40 sm o‘lchamdagi format tavsiya etiladi. Dastlab boshning tuzilishi konstruktiv jihatdan qalamtasvirda qog‘oz ustida belgilanadi, yuz nisbatlariga e‘tibor kuchaytiriladi. Boshning yaxlit shakli belgilab olingach, keyin mo‘yqalamda aniq ishlov beriladi.

Dastlab modelni yaxshilab kuzatamiz. Boshning yoritilgan va soya qismi fonga nisbatan solishtiriladi. Eng yorug' va eng to'q qismini ajratib, ularni hayolan tahlil etiladi. Masalan, yoritilgan peshona qismini fonga nisbatan och-to'qlik nisbatini aniqlash kerak. Aralashma yorug'lik va soyaning o'rtacha tusi uchun tayyorlanadi.

So'ng yirik mo'yqalam bilan ishni soya qismidan boshlaymiz. Shunda boshning shakli tezda aniqlashib, tus echimiga asos bo'ladi.

Soya joylari bo'yoqda yopib bo'lingach, fonni ishlashga o'tiladi. Chunki oq qog'ozda soya juda qorayib ko'rinadi. Boshning soya qismida fonni belgilab bo'lgach, ikkinchi tarafini ishlashga o'tiladi. Keyin boshning yorug' qismiga soya va fonga nisbatan solishtirgan holda bo'yoq qo'yiladi. Har bir detalda uzoq band bo'lmasdan, dadil va erkin xarakat qilish kerak bo'ladi. Bo'yoqni birinchi qatlamini surtishda suyuqroq ishlatsangiz, keyingi surtmalarda bo'yoqni ancha quyuk ishlatishtirish mumkin. Lekin, birinchi ishlovdayoq boshning yoritilish darajasini va muhitni aniq belgilashga xarakat qilish kerak. Agar qo'yilgan bo'yoq surtmasi o'z joyiga tushmasa yoki shakl ifodasini aniq belgilamasa qaytadan o'sha bo'lakni aniq tasviriga erishish uchun xarakat qilinadi. Soya qismini yoritilgan qismiga nisbatan solishtirib, boshning xarakterli konstruksiyasiga erishilgach, detallarga yanada aniq shakl ifodasi berishga o'tiladi.

Detallar ustida ishlash, boshning umumiy shaklini aniqlashtirish, ishning 2-bosqichiga kiradi. Bu bosqichda yuzning detal ishlovini boshning konstruksiyasiga bo'ysundirgan holda olib boriladi. Yirik mo'yqalamlar bilan detallarga rang berish, oson emas. Endi kichik mo'yqalamlardan foydalanishga o'tiladi.

Mo'yqalamda yuza tekisliklarini bo'yoq surtmalarida ifodalash kerak. Bir tekislikdan ikkinchisiga o'tishdagi chegarani silliqlashga urinish kerak emas, balki ularni yanada mayda bo'laklar orqali birlashtirish lozim.

Ko'zning tasviri ishlanayotganda kichkina mo'yqalam bilan qovoqlarni chizmasdan, avvalo ko'zni joylashgan o'rnini kerakli tusda belgilab olinadi. Tusni belgilashda boshning boshqa ishlangan bo'laklari bilan solishtirilishni unutmang. Joylashgan o'rnini va xarakterini topganingizdan keyin ko'z tasvirini chizishga kirishiladi. Bir ko'zga ishlov berib, darhol ikkinchisiga o'ting. Ularning qurilishiga e'tiborni susaytirmagan holda ikkala ko'zni ham baravar ishlashga xarakat qilish kerak.

Lablarning shakli bir chiziqda chizilmaydi, uning shaklini yasash kerak. Chunki u turli tekisliklardan iborat bo'lib unda bo'rtlik mavjud. Shuning uchun labning shakliga qarab bo'yoq surtmalar qo'yish kerak. Labning shakli mo'yqalamda puxta «yasalib» bo'lingach, modelning yaxlit ifodasi yo'qolmasligiga diqqatni qaratish lozim. Bo'laklarga ishlov berish bilan ovora bo'lib, boshning yaxlit ko'rinishini unutish mumkin emas. Detallar alohida puxta ishlangan bo'lsada, ular orasidagi bog'lanish yo'qolishi mumkin. Bunday holatni rassom darrov sezadi, shuning uchun detallarga qancha e'tibor bermang, boshning tasviri o'z o'xshashligini yo'qotadi. Bosh qurilishida ayrim kichik hatolar sezila boshlanadi. Qo'yilgan «sho'la»lar o'z holatidan «chiqib» etyud maydalanib ketadi. Soya qismlari juda to'q ko'rinib, go'yoki bo'shliqdek tuyuladi. Bunday kamchiliklarga olib kelinishini sababi, rassom detallarga maydalashib ishlov berishi, umumiy ko'rish imkoniyatini yo'qotib qo'ygandir. Bunday hatolarga yo'l qo'ymaslik uchun detallarga ishlov berganda doimo umumiy holatni kuzatib, solishtirib borish zarur. Detaillarga ishlov berish jarayonida u boshqa bo'laklar bilan uyg'unlashib, umumiy ko'rinishga xalaqit bermasa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tajribali pedagog-rassom P.P.Chistyakov shunday deydi: «Rasm ishlayotganingizda chizayotgan chizig'ingizga emas, qalamning uchiga qarang». «Bosh tasvirini ishlayotganingizda tovonni ko'rib turishingiz kerak» yoki «ko'zni chizayotganingizda quloqqa qarang».

Demak rassom uchun eng zaruri naturani yaxlit ko'ra bilish xususiyatini rivojlantirishdir.

Aytaylik, siz burunni ishlay boshladingiz. Unga diqqat bilan qarang. Burunning rangi va shaklini ifodalashga xarakat qiling. Burun ham yorug'lik chegarasiga, soya, yarimsoya va turli ranglar shu'lasiga ega. Mana shu erda tajribasiz rassom hatoga yo'l qo'ydi. Rassom burunga tikilganicha u ham bosh shaklining bir bo'laki ekanligini unutib yaxlit qaramaydi.

Detalga ishlov berganda umumiylikdan chiqib ketmasdan umumiy shaklni ko'zdan qochirmaslikni o'rganish kerak. Bu oson ish emas! Rassom uchun kerakli bo'lgan bu xususiyatni uning o'zigina tarbiyalay oladi. Buning uchun doimo xushyor bo'lish kerak. Detalga biroz ishlov berdingizmi, uni umumiy ko'rinish bilan solishtirishni unutmang. Yo'l qo'ygan hatolarni tuzatish uchun, tasvirni yaxlit ko'rish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayon ishning uchinchi bosqichi bo'lib xizmat qiladi. Bu bosqichda kattaroq mo'yqalam bilan etyudingizning ba'zi joylarini qaytadan erkin, qo'rqmasdan yozing. Etyudingizda eng yorug' va eng to'q joyi boshqa qismlarida takrorlanmasligi kerak. To'q deb belgilangan soya qora va xira ko'rinmasligiga erishing.

Qo'yilmani umumlashtirganingizda uning hamma qismini quyuq yozib chiqish shart emas. Lessirovka (suyuq rangqoplama) usulida bo'yoqning shaffof va yarim shaffof qatlamidan foydalanib ham ishni maromiga etkazish mumkin.

Grizayl usulida bir nechta etyudlar ishlaganingizdan keyin mo'yqalamda shakl yasashni o'zlashtirib olasiz. Endi siz «bo'yash» bilan emas, balki bo'yoq surtmalarda «mazok» ishlashni o'rganib oldingiz. Etyudni bosqichma-bosqich ishlab, umumiylikdan yakkaga, qarab ishlashni shu bilan birgalikda yaxlitlikni saqlab qolish zarurligini ham bildingiz.

Inson portretini tasvirlash, rassomdan o'ziga xos malaka, o'tkir nigoh va tajriba talab etadi.

Tajribasiz talaba portret ishlashni oson deb o'ylaydi. Naturadan qalamtasvir ishlagach, uni o'ziga yaqin rang tanlab, bo'yab qo'yadi. Natija ko'ngildagidek chiqmaydi. Naturaning tashqi qiyofasida o'xshashlik sezilsada, to'laqonli rangtasvir portreti deb bo'lmaydi.

Portret rangtasvirida talaba butun bilim va mahoratini ishga solib, tasvirlanayotgan shaxsning o'ziga xos psixologik holatini aniq topa bilishi kerak.

Siz jahon tasviriy san'ati tarixidan ko'plab portret janri ustalarini bilasiz. Uyg'onish davrining buyuk rassomlari – Leonardo da Vinchi, Rafael, Titsian, Veroneze, Tintoretto kabi buyuk rassomlar ijodi xanuz rangtasvir ixlosmandlarini o'zining nozik portretlarida shaxsning murakkab qalb tug'yonlari ifodasidagi mohirliklariga qoyil qolib, ofarin deydilar.

O'z davrining taniqli flomand rassomlari – Rubens, Van Deyk, golland rassomlari – Xals, Rembrandtlar o'zlarining betakror asarlarida tasvirlay oldilar. (Rasm 2)

Rasm 2. Rembrandt. Avtoportret.

Rasm 3. N.Ko'ziboev. Al Xorezmiy.

XVII asr ispan rassomi Riberaning portretlarida chuqur psixologik ifoda va badiiylik ajralib tursa, XIX-XX asr fransuz rassomlari Renuar va Sezannlarning portretlarida yangi g'oya va mazmun o'ziga xos koloritda ifodalangan.

Bundan tashqari bir qancha taniqli rus rassomlari I.Repin, V.Surikov, V.Serov, M.Vrubel kabi rassomlar o'z zamondoshlarining bebaho portret galereyasini yaratib qoldirgan.

Har bir portretda nafaqat tashqi o'xshashlik, balki insonning ichki psixologik dunyosini – oqil, tuyg'uga boy, olijanob xususiyatlarini yuqori badiiylikda, o'ziga xos uslubda tasvirlay olganlar.

Bizning taniqli o‘zbek musavvirlari ham portret janrida barakali yutuqlarga erishdi. Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib kabi miniatyurachi rassomlar, o‘zbek tasviriy san’atida chuqur iz qoldirgan san’at darg‘alaridan M.Nabiev, A.Abdullaev, R.Axmedov, M.Saidov, M.Oganesov, N.Qo‘ziboev, Ch.Axmarov kabi etuk rassomlarning portret janridagi izlanishlari nihoyatda bebahodir. (Rasm 3.)

Portretida tugallik – tasvirning yaxlitligi va ifodaligidadir. Yana shuni aytib o‘tish kerakki, portret ishlashda bildiradigan ushbu fikrlarni tayyor retsept deb qabul qilmaslik kerak.

Faqatgina nazariy bilim bilan savodli tasvir ishlab bo‘lmaydi. Bildirilgan fikrlar – portret ishlashda yo‘l qo‘yiladigan asosiy xatolarning oldini olishga qaratilgandir.

Albatta, portret janrida ijodkor ichki psixologik holatni to‘g‘ri tasvirlashga erishishi uchun yuksak iste’dod, mahorat va katta tajriba kerak bo‘ladi. Portret rangtasvirini o‘rganishda sizga bir qancha tavsiyalar diqqatingizga havola etiladi. Ushbu tavsiyalar mashg‘ulotlarda diqqat va jiddiylik bilan qo‘llanilsa, portret rangtasvirini moybo‘yoqda ishlash sekin-asta ijodiy tus oladi.

Odam boshi portreti rangtasvirini mukammal ishlash, nazariy hamda amaliy bilimlarni chuqur o‘rganish natijasida hosil bo‘ladi. Ma’lum bir muhitda odam qiyofasining anatomik tuzilishini perspektivada to‘g‘ri tasvirlash hamda tus va rangda aniq ifodalash uchun rassomdan katta tajriba talab etiladi. Misol tariqasida A. Abdullaevning "Yozuvchi Said Axmad" asaridir. (Rasm 4)

Rasm 4. A.Abdullaev. "Yozuvchi Said Axmad".

Rasm 5. M.Saryan. Avtoportret.

Inson rangtasvirini tasvirlashda ham tasviriy san’atning boshqa janrlaridagi kabi jarayon talab etiladi. YA’ni, shakl konstruksiyasi nisbatlarni aniqlash, xarakter topish, rangda va tusda ifodalashdir.

Odam boshini tasvirlashda uning anatomiyasini chuqur tahlil etib, ichki psixologik holatini ko‘rsata bilish, rangda va tusda yaxlit holatda yakunlash vazifasi yuklatiladi. Talaba inson tanasini tasvirlashda uning rang xarakteristikasi hamda atrof muhit bilan yoritilish holatlarini xaqqoniy aks ettirishi muhimdir.

Endigina inson boshi portretini tasvirlyotgan talaba nisbatlarni aniq olishi kerak. Shundagina u ko‘zlangan maqsadga erisha oladi.

Odam boshi portreti rangtasvirini o‘rganish jarayonini quyidagi bosqichlarga bo‘lish mumkin:

1. Inson boshini grizayl uslubida tasvirlash.
2. Psixologik portret ishlash.
3. Rakursdagi portretni ishlash.

Odatda, portretning turi va mazmuniga ko‘ra - tantanali, psixologik, intim, lirik kabilarga bo‘linadi.

Rangtasvirda psixologik portretlar juda ko‘p yaratilgan. Bunga sabab, ish jarayoni boshidan-oxirigacha naturadan va uzoq muddatli, ishlatilgan materialning murakkabligi, psixologik portretidagi talab modelni uzoq o‘rganish, uning ichki dunyosiga nazar tashlash imkoniyati bor.

Buning uchun rassom o‘ziga ruhiy yaqin insonlarning portreti ustida ish olib borishi kerak. Shunday asarlarga A.Dyurerning «Ona» portreti, P.Rubens, Sezann, P.Fedotov, I.Repin, M.Vrubel, A.Serov, M.Saryanning «Avtoportretlari», Velaskesning «Borxi» portretlari yorqin misol bo‘laoladi. (Rasm 5)

Lirik xususiyatli portretlar odatda ayollar aks ettirilgan tasvirlarda ko‘proq uchraydi: «Ledi Parker» (Golbeyn), «Kameristka» (Rubens), «Yosh qiz» (Koro), «Olya» (Somov), «A.Axmatova» (Tyrets) kabilar shular jumlasidandir. Bu portretlar nozik, shaffof, shoirona, romantik va yorqin ranglar bilan ishlanganligi bilan ajralib turadi. (Rasm 6)

Rasm 6. N.Altman.
A.Axmatova portreti.

Rasm 6. K.Koro. Kiz portreti.

Rasm 7. M.Nabiev. «Amir Temur portreti».

Ayniqsa, «A.Axmatova portreti»da lirizmning psixologik ko‘rinishi o‘ta murakkab echim orqali topilgan. Bu portret, portret san‘atining durdonalaridan biri sifatida qadrlanadi.

Portret rangtasvirlarda rassomning modelga bo‘lgan munosabati ma‘lum bir masofada bo‘lsada, ozmi-ko‘p saqlanib qoladi, bunday munosabatlarga nisbatan ulug‘vorlik kuch-qudrat ko‘proq ifoda etiladi.

Asar qahramoni qudratli taxt sohibi bo‘lsa, yoki buyuk qobiliyat egasi bo‘lsa, u xolatda tasvirda kuch va ruh hukmdori o‘z aksini topadi.

Bajarilgan portretlarda ko‘pincha inson hayotining aniq, bir vaqt oralig‘idagi ifodasini ko‘ramiz. U fikrlarini jamlab chuqur o‘yga tolgan, ruhan azob chekayotgan, yoki xotirjam holatda bo‘lishi, yoki atrof-muhitdan o‘y-hayollari bilan ajralib qolgan vaziyatda bo‘lishi mumkin. Yana, o‘ziga tashqaridan nazar solayotgan inson hayotining bir bo‘lagi, bir lahzasi ham asar orqali ko‘z o‘ngimizda aks etish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Albatta, portretida inson erishgan yutuqlari, uning ahamiyati ko‘rsatiladi, ammo bu erda inson ichidagi hissiyotlari, ruhiy holati yuz ifodalari asosiy e‘tiborda bo‘ladi.

Psixologik nuqtai nazardan karasak, o‘zbekiston xalq rassomi Malik Nabiev mashhur Amir Temur portretini yaratishda (Rasm 7.) «Qiyofa ilmi»dan xabardor bo‘lgani juda qo‘l kelganligi haqida shunday deydi:

«...portret chizish hammaning ham qo‘lidan kelavermaydi. Bu sohada ishlaydigan ijodkor-rassom, avvalo, arxeologiya, tarix, anatomiya (odamning gavda tuzilishi) va qiyofa ilmi fanlarini chukur bilishi kerak. Masalan, men o‘zim plastik anatomiyani o‘rganish uchun ToshMIGA to‘rt yil qatnaganman. Parijda o‘qib kelgan Matveev degan o‘qituvchimiz bo‘lardi. O‘ta zukko, bilimli va tajribali edi. Kabinetida yuzdan ortiq millatning kalla suyaklari terib qo‘yilgan bo‘lib, men u erda haftalab qolib ketardim. Qosh suyagi erkaklarda bo‘rtib chiqishi, ayollarda tekis bo‘lishini o‘shanda o‘rganganman. Mimika, ya‘ni yuz muskullari, albatta, harakatga keladi, qoshi chimiriladi».

Rasm 8. Psixologik portretlar. Akvarel.

“Alohida e’tiborni ko‘zlariga, ularning ifodaliligiga, burun, og‘iz, yuzining shakliga va sochlariga qarating. Nisbat, hajmliligini puxta o‘ylab chiqing. Yorug‘-soyali munosabatlarga e’tiborni qaratib, to‘g‘ri yozilsa, yuzining hajmliligini va yumaloqliligini ko‘rsatadi” [3, B.157]

Insonning turli emotsional holatlari chunonchi, badanning xilma-xil ifodali harakatlari, imoishoralar, xususan, ko‘z bilan qilinadigan imolar, tovushning ohangi, xo‘mrayish, salgina jilmayib kulish, elka qisish va boshqa ifodali harakatlar maqsadini hamda uning kimligini ochib beradi. (Rasm 8)

Sharqda qiyofa ilmi bilan shug‘ullanish man etilmagan. Masalan, Muhammad alayhissalomning “Utlub ul-xayri min hison il-vujuh” hadislarini misol qilib olish mumkin bo‘lib, uning mazmuni quyidagicha “Sizlar yaxshilikni chiroyli yuzlilardan qidiringlar”.

Haqiqatdan ham chiroyli, ochiq yuzli kishilarning qalbi ham go‘zal, dono va aqlli bo‘ladi. Inson ikki eshik orasida yashashni boshlar ekan, qancha gunoh ishlar qilar ekan, uning qiyofasiga va xatti-harakatiga salbiy ta’sir etib, o‘z aksini topadi.

Masalan, Alisher Navoiy o‘zining “Sab’ai sayyor” dostonida Bahrom obrazini ranglar, ya’ni etti rang orqali ifoda etadi. Oybekning “Navoiy” tarixiy romani, Lev Tolstoyning “Urush va tinchlik” romani, Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar”, “Mehrobdan chayon” kabi asarlarda Alisher Navoiyning dono, mard va jasur, Andrey Bolkonskiy, bilimdon, o‘ktam yigit Otabek va Mirzo Anvarlarni qiyofasi ya’ni ko‘zi, qoshi, yuzi, sochi, burni, labi, yuz tuzilishi ifodalar bayoni orqali kitobxonlarda qiziqish uyg‘otadi.

Atoqli rus antropologi D.N.Anuchin aytganidek, “insonning tashqi qiyofa xususiyatlari umri bo‘yi o‘zgarishsiz o‘tadi, faqat ba’zi bir belgilari, bo‘yi, qaddi-qomati va badanning ba’zi qismlari o‘lgan jihatidan o‘zgarishi mumkin. Bu o‘zgarishlar nisbiy xarakterga egadir” [4, B.157].

Inson qiyofasining dinamik holatlardan eng xarakterli holati kulgi va yig‘idir. “L.N.Tolstoy o‘z asarlarida odamning ruhiy holatini ifodalovchi nigohlarning 85 xilini va kulishning 97 xilini tasvir etgan”. “Har xil sabab bilan yig‘lagan paytda odamning qoshi va og‘zi har xil qiyofada o‘zgaradi”, - degan edi Leonardo da Vinchi. (Rasm 9)

Psixolog P.M.Yakobson tomonidan ishlangan rasmlardan (Rasm 10.) ko‘rinib turibdiki, odamning aftidagi qiyofa asosan lablar, qosh va ko‘z o‘zgarishlarining bir-biriga nisbatan turlicha holatiga, shuningdek ko‘zning qanchalik chaqnab turishiga bog‘liqdir” [5, B.115].

Rasm 9. Psixologik portretlar. Kalam.

Bu borada rassom Lui Leopold Buali o‘z asarida o‘ttiz oltita inson yuzini psixologik portretini tasvirlagan. Unda turli his-tuyg‘ularni ifodalovchi ko‘rinishlar – qayg‘u, o‘kinch, achinish, hayratlanish, o‘ychanlik va boshqalar moybo‘yoqda o‘ta mahoratli aks ettirilgan. (Rasm 11)

(Rasm 10.)

Rasm 11. Lui Leopold Buali. O‘ttiz oltita inson yuzi portreti.

Xulosa kilib aytganda, portret janri imkoniyatlari keng, rang-barang hamda jozibali. Unda ijodkor musavvirlar o‘z mahorat, bilim va qobiliyatlarini cheksiz darajada namoyon etishlari mumkin. Shu sababdan bu janrning rangtasvir texnikasida bajarilgan sara namunalarini tadqiq etish, chuqur va atroflicha tahlil qilish izlanuvchilarni doimo qiziqtirib keladi. Portretdagi badiiy obraz talqini masalasi yuzasidan turli davr rassomlari ijodidan misollar olib, ularni o‘zaro solishtirib ma‘no-mazmuni, ishlanish jarayonlari xususida so‘z yuritish bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchisi amaliyoti uchun yangi-yangi ma‘lumotlar keltirish bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Leonardo da Vinci. Rangtasvir traktati. A.Gubarev tarjimasi. OMIKO, 2013.
2. Кардовский Д.Н. Воспоминания, статьи, письма. М., 1960.
3. Battaglini T. Castello s.r.l.- via Scarlatti 12-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia, 2005, издание на русском языке, 2007.
4. Kriminalistika texnikasi. - Toshkent: Qatortol - Kamolot, 1999.
5. Rahmonov M. Psixologiya kursida ko'rsatmalilik. – T.: O'qituvchi, 1981.
6. Абдуллаев Н. Портрет. Т.: Санъат. 2012.
7. Абдирасилов С., Толипов Н., Орипова Н. Рангтасвир. Т.: Ўзбекистон нашриёти, 2006.
8. Абдирасилов С., Азимов Б. Рангтасвир. Т.: Муסיқа нашриёти, 2011.
9. Климович В.П. Научно-педагогическое исследование методов обучения композиции на художественно-графических факультетах педвузов (раздел "Композиция портрета") - 1985.
10. Молева Н.М., Белютин Э.М. Выдающиеся русские художники-педагоги. - М.: Просвещение, 1991.
11. Поль Левейль. Эмоциональный портрет. Минск, Попурри, 2000.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz